

ISTE'MOLCHILARNING GURUHLANISHI VA ULARNING XULQ-ATVORIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Latipov Lazizjon

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola iste'molchilarning guruhlanishi va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishga bag'ishlangan. Iste'molchilarni segmentatsiya qilish va ularning xulq-atvorini tahlil qilish marketing strategiyalarining samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy elementlardir. Maqolada iste'molchilarni turli guruhlariga bo'lish metodlari, shuningdek, ular xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi psixologik, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy omillar ko'rib chiqiladi. Iste'molchilar guruhlar va ularning xulq-atvori kompaniyalarga bozorni yaxshiroq tushunishga, marketing va reklama strategiyalarini ishlab chiqishda yanada aniqroq yo'nalishlarni belgilashga yordam beradi. Maqolada iste'molchilarning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish orqali, kompaniyalar o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini muvaffaqiyatli tarzda bozorga chiqarish va maqsadli auditoriyaga yetib borish uchun qaysi strategiyalarni tanlashni o'rganadilar.

Kalit so'zlar: Iste'molchilar guruhlanishi, xulq-atvor, iste'molchi segmentatsiyasi, psixologik omillar, ijtimoiy omillar, madaniy omillar, iqtisodiy omillar, marketing strategiyasi, reklama, bozor tahlili.

Kirish

Iste'molchilarning xulq-atvori, ularning ehtiyojlari va qaror qabul qilish jarayoni marketingning asosiy tushunchalaridan biridir. Iste'molchilarni guruhlanishi va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni tushunish, kompaniyalarga samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Iste'molchilarning xulq-atvori o'zgaruvchan va murakkab bo'lib, u ko'plab psixologik, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy omillar ta'sirida shakllanadi. Shu bilan birga, iste'molchilarning turli guruhlariga bo'linishi va ularning xulq-atvorini segmentatsiya qilish, maqsadli auditoriyaga mos ravishda marketing va sotish strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Iste'molchilarning guruhlanishi

Iste'molchilarni guruhlash, ularning o'xshash xususiyatlariga asoslanib bozor segmentlarini aniqlash jarayonidir. Segmentatsiya orqali kompaniyalar o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini maqsadli auditoriyaga mos ravishda taklif qilishlari mumkin. Iste'molchilarni guruhlashda quyidagi asosiy yondashuvlar qo'llaniladi:

1. Demografik segmentatsiya

Demografik segmentatsiya – bu iste'molchilarni yosh, jins, oilaviy holat, daromad darajasi, ta'lim darajasi, kasb va boshqa demografik xususiyatlarga ko'ra guruhlashdir. Demografik omillar iste'molchilarning ehtiyojlarini va xarid qilish xulq-atvorini aniq belgilashda yordam beradi.

2. Psixografik segmentatsiya

Psixografik segmentatsiya, iste'molchilarni ularning turmush tarziga, qadriyatlarini, hayot tarzi va qiziqishlariga qarab guruhlashni anglatadi. Bu yondashuv orqali kompaniyalar iste'molchilarning ongli va noan'anaviy ehtiyojlarini, ularning ruhiy holatini va xulq-atvorini chuqurroq tushunishga erishadilar.

3. Xulq-atvoriy segmentatsiya

Xulq-atvoriy segmentatsiya – bu iste'molchilarning mahsulot yoki xizmatga nisbatan xulq-atvorini tahlil qilishga asoslanadi. Bu omillar orasida mahsulotni qanday qabul qilish, brendga bo'lgan sadoqat, iste'molchilarning tovarni qanday tanlashi va qanday xarid qilish odatlari mavjud.

4. Geografik segmentatsiya

Geografik segmentatsiya orqali iste'molchilarni ularning yashash joyiga qarab guruhlash mumkin. Bu yondashuv turli mintaqalarda yoki hududlarda iste'molchilarning ehtiyojlari va xulq-atvori farqlanishi mumkinligini hisobga oladi.

Iste'molchilarning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillar

Iste'molchilarning xarid qilish qarorlariga ko'plab omillar ta'sir qiladi. Bu omillarni tushunish, kompaniyalarga iste'molchilarni yanada samarali ravishda qondirish va o'z mahsulotlarini muvaffaqiyatli sotish imkonini beradi.

1. Psixologik omillar

Psixologik omillar iste'molchilarning xulq-atvorini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular quyidagilardan iborat:

- **Motivatsiya:** Iste'molchilar o'z ehtiyojlarini qondirish uchun xarid qilishga motivatsiya bo'lishadi. Masalan, Mahsulotni sotib olishdan oldin iste'molchi o'zining ehtiyojlarini qondirish istagini his qiladi (Maslowning ehtiyojlar piramidasiga asosan).

- **Persepsiya (tushuncha):** Mahsulotni qanday qabul qilish, iste'molchi tomonidan tovarning qiymati, uning afzalliklari va kamchiliklari qanday anglanishi.

- **O'rganish va tajriba:** Iste'molchilarning oldingi tajribalari va o'rgangan ma'lumotlari yangi xarid qilish qarorlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

2. Ijtimoiy omillar

Ijtimoiy omillar iste'molchilarning xulq-atvorini shakllantirishda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy guruhlar (oilalar, do'stlar, hamkasblar va boshqalar), madaniyat va jamiyatda qabul qilingan qadriyatlar iste'molchilarning qarorlarini o'zgartirishi mumkin. Ijtimoiy omillar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Oila va do'stlar:** Oila a'zolari va do'stlarning tavsiyalari va xulq-atvori iste'molchilarning xarid qilish qarorlariga ta'sir qiladi.

- **Referent guruhlar:** Iste'molchi o'zini bir guruhga yoki ijtimoiy sinfga mansub deb biladi va u guruhning xulq-atvori va tavsiyalariga amal qiladi.

- **Madaniyat va submadaniyat:** Iste'molchilarning madaniyati va turmush tarzlari ularning xulq-atvoriga, shu jumladan xarid qilish odatlariga ham ta'sir qiladi.

3. Madaniy omillar

Madaniyat va uning tarkibiy qismlari, masalan, qadriyatlar, an'analarga bo'lgan hurmat, diniy e'tiqodlar va boshqa madaniy xususiyatlar iste'molchilarning ehtiyojlarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Har bir madaniyat o'zining xarid qilish odatlari, mahsulotga bo'lgan talabi va brendlarni qabul qilish usullariga ega.

4. Iqtisodiy Omillar

Iqtisodiy omillar iste'molchilarning xarid qilish imkoniyatlarini belgilaydi. Bu omillar, avvalo, o'rtacha daromad, iqtisodiy inqirozlar, inflyatsiya darajasi va umumiy iqtisodiy sharoitlarga bog'liq. Iqtisodiy omillar iste'molchilarning xarid qilish kuchini yoki cheklanishini aniqlaydi.

5. Shaxsiy omillar

Shaxsiy omillar iste'molchilarning xulq-atvorini ko'plab omillar orqali shakllantiradi. Ularning orasida:

- **Yosh va hayot bosqichlari:** Iste'molchilarning yoshi va ularning hayotidagi o'zgarishlar (masalan, o'quvchi, ishchi, ota-ona bo'lish va hokazo) xarid qilish qarorlariga ta'sir qiladi.

- **Kasb va ta'lim darajasi:** Iste'molchilarning kasbi va ta'lim darajasi ularning xarid qilish xulq-atvorini belgilaydi.

- **Shaxsiy ehtiyojlar va qiziqishlar:** Har bir iste'molchining individual ehtiyojlari va qiziqishlari uning xarid qilish xulq-atvoriga ta'sir qiladi.

Xulosa

Iste'molchilarning guruhlanishi va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni tushunish, kompaniyalarga samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi. Har bir iste'molchi guruhining o'ziga xos ehtiyojlari va xulq-atvorini inobatga olish, marketing va sotish jarayonlarining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun zarurdir. Iste'molchilarni segmentatsiya qilish va ularning xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olish, kompaniyalarga raqobatbardosh ustunlikni yaratishda yordam beradi va bozorda o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
2. Solomon, M. R. (2017). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being* (12th ed.). Pearson Education.
3. Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer Behavior* (10th ed.). Pearson Education.
4. Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2006). *Consumer Behavior* (10th ed.). Thomson/South-Western.

1. Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.
2. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 559-561.
3. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – T. 21. – №. 1.
4. Xidirnazarov A., Ergashev N. IQTISODIY O 'SISH SIFATI: NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARDAN MIQDORIY BAHOLASHGACHA //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 81-84.
5. Xidirnazarov A., Abdiqulov E. B2B MODELI-BIZNESDAN BIZNESGA. ARALASH VA HOSILAVIY ELEKTRON BIZNES MODELLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 95-98.
6. Xidirnazarov A. O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI VA PROGNOZI (2022-yil tahlili va 2023-2024 yillar prognozi misolida) //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 79-90.
7. Khidirnazarov A. PRIORITY DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (for the example of the industry) //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 55-60.
8. Xidirnazarov A., Abdiqulov E. O 'ZBEKISTON AHOLISINING 2023-YILGI REAL DAROMADLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 77-80.
9. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 203-208.
10. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
11. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
12. Sirlibekov H., Mansurov S., Mamatkarimov H. IQTISODIY RIVOJLANISH VA UNING IQTISODIY O'SISH BILAN ALOQASI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 149-152.